

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ СЫВОРОТКИ
ИЗ БРЫНЗЫ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УСТАНОВКЕ

Сафаров Жасур Эсирганович

д.т.н., проф., Ташкентский государственный технический университет,

Эргашева Зульфия Кахрамановна

старший преподаватель, Ташкентский государственный технический университет

Аннотация. В статье представлены результаты исследования математического моделирования процесса производства брынзы с использованием ультразвука.

Ключевые слова: математическое моделирование; дифференциальная модель; эксперимент; гравитационная давления; механическая давления; ультразвуковая давления; скорость фильтрации; автоматизация; сыворожка;

Abstract:

The article presents the results of a study on the mathematical modeling of the brine cheese production process using ultrasound.

Keywords: mathematical modeling; differential model; experiment; gravitational pressure; mechanical pressure; ultrasonic pressure; filtration rate; automation; whey.

Введение. Сыворожка – это жидкость, отделяющаяся от сгустка после свертывания молока. Отделение сыворожки имеет решающее значение для текстуры, влажности, микробиологической устойчивости и сроков хранения готового продукта [1,2]. Традиционно этот процесс осуществляется посредством самопрессования или механического прессования сгустка. Несмотря на простоту, такие методы характеризуются рядом существенных недостатков: высокая продолжительность процесса, неравномерное распределение давления, а также потери ценных компонентов с сывороткой.

В современной научной литературе присутствуют отдельные примеры моделирования процессов фильтрации, сушки и ультразвуковой обработки в пищевой технологии. Однако комплексных динамических моделей, описывающих процесс отделения сыворожки из брынзы с учётом всех ключевых факторов, практически нет. Особенно актуальна задача построения дифференциальной модели, пригодной для реализации в программной среде, такой как MATLAB/Simulink, что позволит использовать её не только в научных, но и в прикладных целях – для прогнозирования, оптимизации и автоматизации производства [3, 4, 5].

Таким образом, в разработке динамической математической модели процесса отделения сыворожки из брынзы в условиях ультразвукового воздействия, её экспериментальной верификации и реализации в среде MATLAB/Simulink [4,6]. Такая модель позволит: количественно описывать процесс отделения сыворожки во времени; оценивать влияние частоты, температуры и состава сгустка на эффективность процесса; выбирать оптимальные режимы ультразвукового воздействия; интегрировать модель в систему управления технологическим процессом [3,5].

Брынза – это гелеобразная пористая структура, из которой выделяется сыворотка. Сыворотка выходит под действием давления (гравитационного, механического или ультразвукового). Этот процесс аналогичен фильтрации жидкости через пористую мембрану [2,3,6].

Поэтому, закон Дарси применяется для количественного описания этого фильтрационного потока и в компьютерной реализации (например, в среде Simulink) представляется следующим образом:

Как реализовать в Simulink (структура):

4 блока Constant: $P = \Delta P$, $P_i = \Delta \pi$, $\mu = \mu$, $R = R_{tot}$

1. Блок Subtract: $\Delta P - \Delta \pi$
2. Блок Product: μR_{tot}
3. Блок Divide: делит числитель на знаменатель → даёт $J(t)$
4. Scope — для отображения результата

Рис. 1. Реализация модели потока жидкости через мембрану по закону Дарси с учетом осмотического давления в среде MATLAB/Simulink.

Отделение сыворотки представляет собой процесс выдавливания жидкости из гелеобразной среды под действием внешнего давления или за счёт внутренних молекулярных взаимодействий. Основой механизма является синерезис – фазовое разделение системы, вызванное сжатием структуры сгустка, при котором молекулы воды и растворённые вещества выталкиваются наружу [2,3,4].

На макроуровне процесс можно представить, как фильтрацию жидкости через пористую структуру, где протекание влаги подчиняется закону Дарси:

$$v = \frac{K}{\mu} \cdot \nabla P \quad (1)$$

Где v – скорость фильтрации; K – проницаемость материала; μ – вязкость среды; ∇P – градиент давления.

В условиях самопрессования давление создаётся гравитацией и поверхностным натяжением, тогда как при ультразвуковой обработке давление носит пульсирующий и локальный характер, что существенно ускоряет процесс и в компьютерной реализации (например, в среде Simulink) представляется следующим образом:

Рис. 2. Структурная схема расчёта фильтрационной скорости по закону Дарси в среде MATLAB/Simulink.

Задача моделирования сводится к решению уравнения:

$$\frac{dm(t)}{dt} = -k(f, T, S) \cdot (m(t) - m_{\infty}), \quad m(0) = m_0 \quad (2)$$

Где k – коэффициент, зависящий от параметров ультразвука.

Дополнительно необходимо построить регрессионную модель зависимости k от частоты:

$$k(f) = a_0 + a_1 f + a_2 f^2 \quad (3)$$

Где коэффициенты a_1 подбираются на основе экспериментальных данных методом наименьших квадратов.

Построить модель, в которой:

- входные параметры k, m_0, m_{∞} ,
- реализуется дифференциальное уравнение первого порядка,
- график массы $m(t)$ отображается в Scope.

Структура Simulink-модели: Constant – k, m_0, m_{∞} , Sum – Вычисляет разность $(m_0 - m_{\infty})$, Gain – Умножает на $-k$, Integrator – Интегрирует правую часть $\frac{dm}{dt}$, начальное значение m_0 , Scope – показывает $m(t)$.

После построения математической модели и её реализации в виде компьютерной программы (например, в среде MATLAB/Simulink), становится возможным проведение графического анализа динамики процесса отделения сыворотки из брынзы.

Рис. 3. График энергии, поглощаемой брынзой.

На графике зависимости температуры от времени наблюдается типичная кривая. График изменения влагосодержания (массовой доли сыворотки) показывает: экспоненциальное уменьшение содержания влаги во времени; зависимость от температуры и интенсивности УЗ-воздействия; при интенсивном ультразвуке – влагосодержание уменьшается быстрее.

Вывод. Таким образом, представленный подход к математическому моделированию и компьютерной симуляции может служить надёжной основой для проектирования, оптимизации и внедрения ультразвуковых технологий в производство брынзы.

Список литературы

1. Колесников Ю.А. *Физико-химические процессы в молочной продукции*. – М.: Агропромиздат, 2015. – 256 с.
2. Koutinas A.A., Wang R., Webb C. *Mathematical modelling of food fermentation processes // Journal of Food Engineering*. – 2006. – Vol. 75, Issue 3. – P.408–416. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2005.04.032
3. Ergasheva Z.K., Sultanova Sh.A., Safarov J.E. Changes in milk microflora during storage. Журнал «ВЕСТНИК Гулистанского государственного технического университета» Выпуск №1(106). 2024, Стр. 41-44
4. Mujumdar A.S. *Handbook of Industrial Drying*. – 4th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2014. – 1360 p.
5. Hoque M.M., Suzuki K. *Ultrasonic application in food processing with modeling // Ultrasonics Sonochemistry*. – 2020. – Vol. 67. – 105160. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2020.105160
6. Ergasheva, Z.K., Sultanov, S.A., Saparov, J.E. Analysis of dairy whey food functional modules based on resource-saving technologies 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1231(1),012042 doi 10.1088/1755-1315/1231/1/012042
7. Ergasheva Z., Xalmuhamedova Sh., Sultanova Sh., Safarov J. Innovative methods of processing liquid food media. AGRITECH-X 2024. E3S Web of Conferences 548, 02022. 2024. P.1-5. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202454802022>